

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Са, ифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳистахон Улжаева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИДА ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.....	4
2. Олтиной Масалиева БУХОРО ХОНЛИГИДА ДЕВОН ТИЗИМИ.....	12
3. Bahodir Isakov O‘ZBEKISTONDAGI QOZOQ XALQI TARIXIGA NAZAR.....	17
4. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова УСТРУШОНАНИНГ ТАБИИЙ РЕСРУСЛАРИ ВА ХУНАРМАНДЧИЛИК ТАРАҚҚИЁТИ ХУСУСИДА.....	23
5. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова ТУРКИСТОН, МОЛОГУЗАР ТОҒ ТИЗИМЛАРИ ВА МИРЗАЧЎЛДА ЧОРВАЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ХУСУСИДА.....	31
6. Рўзибек Бабаев УСТРУШОНАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲОЛАТИ БЎЙИЧА ЁНДАШУВЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	36
7. Одил Зарипов БУХОРО АМИРЛИГИДА ПУЛ-МОЛИЯ СИЁСАТИ (1757 – 1868).....	46
8. Dilobar Nazarova O‘ZBEKISTON-CHEXIYA XALQARO ARXEOLOGIK EKSPEDITSIYASINING SHIMOLIY VAQTRIYA (SURXONDARYO) BRONZA DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANISHDAGI O‘RNI.....	58
9. Саидхон Саидолимов, Козимхон Саъдуллаев АБАДИЯТ ТЕПАЛИГИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНЛИК БАҲОДИРЛАРИ.....	64
10. Ибрагимжан Ташматов ЎЗБЕКИСТОНДА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК.....	71
11. Феруза Хайитова ЗИЁРАТ, ЗИЁРАТГОҲ ВА ҚАДАМЖОЙЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ҚАРАШЛАРНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲУДУДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ).....	79
12. Бахтиёр Юлдашев ТОШКЕНТ – ОРЕНБУРГ ТЕМИР ЙЎЛ ҚУРИЛИШИГА ТАЪСИР КЎРСАТГАН ОМИЛЛАР.....	86

Рўзибек Курбанович Бабаев,
ИИБ Сирдарё академик лицейи ўқитувчиси
rbabayev1985@gmail.com

УСТРУШОНАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲОЛАТИ БЎЙИЧА ЁНДАШУВЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

For citation: Ruzibek K.Babaev. APPROACHES AND THEIR ANALYSIS ON THE SOCIO-POLITICAL SITUATION OF USTRUSHONA. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 5, pp.36-45

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11403182>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада илк ўрта асрларда Уструшонанинг ижтимоий-сиёсий ҳолати, шунингдек, воҳа тарихининг хитой йилномалари, Муғ тоғи суғдий хужжатлари ва араб-форс географлари асарларида тилга олинган бир қатор маълумотлари, хорижий ва маҳаллий тарихчи олимларнинг тадқиқотлари муаллиф томонидан таҳлил этилади.

Калит сўзлар: хитой йилномалари, Муғ тоғи суғдий хужжатлари, араб-форс географлари асарлари, рустоклар, туркча унвонлар, *Кан*, “бўғра” (эркак туя) атамаси, араб-форс манбалари.

Рузибек Курбанович Бабаев,

Преподаватель
Сырдарьинского академического лицея МВД
rbabayev1985@gmail.com

ПОДХОДЫ И ИХ АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ УСРУШОНЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрено общественно-политическое положение Уструшоны в раннем средневековье, а также ряд сведений по истории оазиса, упомянутых в китайских хрониках, горно-согдийских документах Муга и трудах арабо-персидских географов, как а также исследования зарубежных и отечественных историков, анализируются автором.

Ключевые слова: китайские хроники, согдийские документы горы Муг, труды арабо-персидских географов, рустак, турецкие титулы, кан, термин «богра» (верблюд-самец), арабо-персидские источники.

Ruzibek K. Babaev,
Teacher of MIA Sirdarya Academic Lyceum
rbabayev1985@gmail.com

APPROACHES AND THEIR ANALYSIS ON THE SOCIO-POLITICAL SITUATION OF USTRUSHONA

ABSTRACT

In this article, the author analyzes the socio-political situation of Ustrushona in the early Middle Ages, as well as a number of information about the history of the oasis mentioned in the Chinese chronicles, Mugh mountain Sogdian documents and the works of Arab-Persian geographers, as well as the researches of foreign and local historians.

Index terms: Chinese chronicles, Mugh Mountain Sogdian documents, works of Arab-Persian geographers, rustics, Turkish titles, Kan, the term "bogra" (male camel), Arab-Persian sources.

Кириш(Introduction).

Илк ўрта асрларда Ўрта Осиёда йирик тарихий воқеликлар юз берган бўлиб, бу ҳолат ҳам минтақанинг шимоли-шарқий ҳудудлари – Сирдарё ҳавзалари – Етисув каби кўпчилиги кўчманчи чорвадор ва ўтроқ деҳқон аҳоли яшайдиган Ўтрор, Исфижоб (Сайрам), Тароз каби тарихий-географик вилоятларида, ҳам минтақанинг марказий ҳудудларидаги Чоч, Фарғона, Уструшона, Суғд сингари тарихий-географик вилоятларида содир бўлган ижтимоий-сиёсий ва этномаданий жараёнлар мисолида ўз ифодасига эга. Шунингдек, бу ҳолат минтақанинг Тоҳаристон, Марв, Бухоро ва Хоразм каби жанубий ва жануби-ғарбий ҳудудларидаги тарихий-географик вилоятларида ҳам ўз аксини топган. Яъни бу даврда Эфталлийлар, Турк хоқонлиги ва Араб истилоси юқорида санаб ўтилган тарихий-географик вилоятларнинг деярли барчасининг ижтимоий-сиёсий ҳаётига катта таъсир ўтказган бўлиб, бу каби ўзгаришлар Уструшона мисолида ўз тасдиғига эгадир. Айниқса, минтақанинг марказий ўлкаларидан бири бўлган Суғдда кечган жараёнлар Уструшонада ҳам ўз аксини топган бўлиб, буни ҳар иккала тарихий-географик вилоятларнинг чегарадош ҳудудларида содир бўлган тарихий воқеликлар кўрсатиб турибди.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили(Literature review).

Илк ўрта асрларга тегишли хитой йилномалари, Муғ тоғи суғдий хужжатлари ва араб-форс географлари асарларида тилга олинган бир қатор маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, ҳар иккаласи ҳам деярли айни этномаданий муҳитга мансуб бўлган Уструшона ва Суғд орасида ижтимоий-сиёсий, дипломатик, иқтисодий ва этномаданий муносабатлар йўлга қўйилган бўлиб, бу каби алоқалар кўп ҳолларда дўстона кечган бўлса-да, айрим ҳолларда ҳар иккала ҳукмдорлик орасида айрим рустоқ – туманларнинг кимга тегишли масаласида бирмунча зиддиятлар бўлиб турган[1]. Уструшона ва Суғд орасидаги чегарадош ҳудудлардаги шу каби рустоқлар бўйича англашмовчиликлар бўлган:

1) Буттам, 2) Парғар, 3) Кабудон, 4) Вағд (Вағдон).

Шу ўринда илк ўрта асрларда, аниқроғи, VII – VIII асрлар оралиғида ҳар иккала ҳукмдорликнинг ҳам ички, ҳам ташқи сиёсатига таъсир кўрсатган асосий воқеликлар билан қисқача танишиб чиқсак. Бу даврда деярли барча тарихий-географик вилоятлари, аниқроғи, ҳар бири алоҳида сиёсий субъект – мулкдорлик ёки ҳукмдорлик бўлган Ўрта Осиёдаги ўтроқ ҳудудлар Ғарбий Турк хоқонлиги қўл остида бўлиб, Чоч, Ўтрор, Фарғона ва хоқозлар каби Уструшона ва Суғд ҳам хоқонлик қарамоғида эдилар. VII асрнинг охирлари – VIII аср бошларида Уструшонада туркий сулола ҳокимият тепасига келган бўлиб, Харабуғра (Қорабуғра), Ханахура каби ҳукмдорлари орқали танилган Уструшона Афшинлари сулоласи[2] қўшни ҳудудларла ўз таъсир доирасига эга бўла бошлаган эдилар.

Худди шунга ўхшаш ҳолат Суғднинг шимоли-шарқий қисмидаги ҳукмдорлик – Панч (Панжикент)да ҳам юз берган бўлиб, бу ерда Бичут (650- йиллар), Чакин Чўр Билга (693-708) каби вакиллари орқали тарихий манбаларда ўрин олган туркий-суғдий аралаш сулола ташкил топган эди[3]. Қизиғи шундаки, Ўрта Осиёнинг бошқа тарихий-географик вилоятларидан бирмунча фарқли ўлароқ ҳар иккала ҳукмдорлик бошқарувчилар “афшин” унвонига эга эдилар[4]. Ҳар иккала ҳукмдорлик бошқарувидаги яқин ўхшашлик “элтабар”, “чўр” каби қадимги туркча унвонларнинг учрашидир. VII – VIII асрларда зарб қилинган

Уструшона тангаларида суғдий ёзувда “элтабар” унвони ўрин олганидек, VII аср охири – VIII асрнинг илк чорагига тегишли хужжатларда Панч бошқарувида иштирок этган амалдорлардан бири шу унвон билан тилга олинади[5].

“Чўр” унвони ҳам “элтабар” каби Турк хоқонлигининг бошқарувида учраб, асосан ҳарбий унвон сифатида бўлган ва хоқонлик бошқаруви кенг ёйилган сари ўтроқ воҳалар бошқарувида қўлланила бошлаган. Ушбу унвон Суғд бошқарувчилари исмида асосан VII аср охири – VIII асрнинг илк чорагига учрай бошлаган бўлса, Уструшонада бирмунча кейинроқ қўлланилгани кузатилади. 750- йилларгача Уструшонани бошқарган Қора-бўғранинг ўғли Қора-чўр VIII асрнинг 90- йилларигача ҳукм суради[6]. Панч ва Уструшона ҳукмдорлари “афшин” унвони билан бирга, “чўр” унвонига ҳам эга бўлганлиги, ҳар иккала ҳукмдорликда ҳам “элтабар” унвони қўлланилгани бежиз бўлмаган. Ўзаро яқин қўшни ушбу ҳукмдорликларнинг бошқарувчи сулолалари келиб чиқишига кўра битта этномаданий муҳит вакиллари бўлишлари мумкин.

Аслида VII аср бошларида Уструшона ва Суғд орасида ўзаро алоқалар тинч-тотувликда олиб борилганини хитой йилномаларидаги маълумотлар тасдиқлайди. Жумладан, “Тан-шу” йилномасида Шаркий Цао (Уструшона) бошқарувчилари VII асрнинг илк чорагидан бошлаб Хитойга элчилар юбора бошлагани тилга олинган бўлиб, хитой импертори Ву-дэ бошқаруви йиллари (618-626 йиллар)да Кан (Самарқанд) ҳукмдори билан бирга элчилар юборганига урғу берилади[7]. Бироқ бу ҳолат бир асрча вақт ўтгач, бирмунча ўзгарганини кўрсатадиган қуйидагича тарихий далиллар ёзма манбаларда ўрин олган:

1) Суғднинг шимоли-ғарби ва шимолий қисмларидаги Иштихон ва Кабудон ҳукмдорликлари ўзларига шимол ва шимоли-шарқдан чегарадош Уструшона билан яқин алоқаларга киришади. Бироз қуйида тўлақонлироқ кўриб чиқиладиганидек, Уструшонада Қора-бўғра, Кабудонда Суду пуло (*Сатук?бўғра; 738)[8] исмли бошқарувчилар фаолияти бунинг исботидир. Қадимги туркча “бўғра” (эркак туя) атамаси бу вақтда бирор унвон ёки сифат бўлиб, илк бор Уструшона ва Тоҳаристон бошқарувчилари исмига қўшилиб келади. Самарқанднинг яқинидаги Суғд ҳукмдорликларидан бири бўлмиш Кабудон бошқарувчисининг исмининг таркибий қисми сифатида келиши ўз-ўзидан бўлмай, чамаси, Уструшона ҳукмдори Қора-бўғранинг сиёсий таъсири билан боғлиқ эди. Бошқа томондан эса у Қора-бўғранинг яқин қариндоши бўлгани тахмин қилинади.

2) юқорида келтирилганидек, Уструшона ва Панч тангаларида суғдий ёзувда MR’У “афшин” унвони ўрин олиб[9], бу унвон Муғ хужжатлари ва араб-форс манбаларида учрайди[10].

3) айрим Уструшона ҳукмдорлари VIII аср бошларида ўз худудларини жанубга – Суғд ҳукмдорликларига қарата кенгайтира бошлаган бўлиб, минтақада Афшинлар сулоласининг сиёсий ва ҳарбий қудрати ошгани билан боғлиқ эди.

Тадқиқот методологияси (Research Methodology).

Тадқиқотнинг методологияси анализ ва синтез, тадрижийлик, тарихий-қиёсий, объективлик, даврий-муаммовий ва ретроспектив таҳлил етишга асосланади. Бугунги кунда дунё фанида тарихий тадқиқотлар бўйича қўлга киритилаётган ютуқ ва янгиликлардан, айниқса, қўлчилик дунё олимлари томонидан қабул қилинган тадқиқот усуллари ва ёндашувлардан имкон қадар фойдаланишга ҳаракат қилинди. Тадқиқот ёндашувларига асосланган ҳолда умумжаҳон тарихий жараёнлар доирасида Илк ўрта асрларда Уструшона воҳаси тарихининг концептуал масалалари қараб чиқилади.

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results).

Юқорида келтирилган далиллар унчалик қатъий бўлмаслиги мумкин, бироқ араб-форс манбаларида учрайдиган маълумотлар ҳар иккала ҳукмдорлик орасида қанақадир зиддият бўлганидан дарак беради. Жумладан, араб географи Абу Исҳоқ ал-Истаҳрий ўзининг X асрда ёзилган “Китаб мамолик ва-л-масолик” (Ўлкалар ва йўллар) номли асарида “*Илғари бу рустоқ (яъни, Бағд ёки Бағдон) Самарқандга ўлпон тўлар эди, Афшин даврида эса Уструшонага қарашли бўлди*” деган мазмундаги маълумотлар келтирган бўлиб[11], бундан кўринадики, аслида Самарқанд Суғдига тегишли бўлган маъмурий бирлик кейинчалик Уструшона тасарруфига ўтган. Гарчи бу воқеа – Бағдон рустоқининг Афшин даврида, яъни

Афшин Хайдар (ваф. 840 й.) даврида юз берган бўлган бўлса-да, уструшоналик ҳукмдорларнинг Суғд ҳудудидаги айрим мулкларга даъво қилишлари анча олдинроқ бошланган кўринади. Буни Уструшона ҳукмдори Қора-бўғранинг Иштиходдаги фаолияти[12] ҳам тасдиқлайди. Ғарб суғдшуносларидан бири В. Томашек 1877 йилда нашр этилган “Суғдиёна” номли тадқиқотида Самарқанднинг бошқарувчи сулоласи – Ихшидларга тўхталиб, 710-738 йилларда бу ерни бошқарган Ғуракнинг келиб чиқишини Уструшона билан боғлаб, унга Уструшона афшинлари билан қариндош бўлган, деб қарайдики[13], бу фикр бугунги кунгача ҳам изланувчилар орасида ўз тарафдорига эга.

Демак, бу даврда биргина Панч, Иштихон ёки Кабудон ҳукмдорлари эмас, балки Самарқанд ихшидларидан айримларининг Уструшона ҳукмдорлари билан ўзаро боғлиқ ришталари бўлган. Бу ҳолатни эҳтимол улар орасида қариндошлик алоқалари бўлган деб изоҳлаш мумкин. Яъни ўзаро яқин қўшни бўлган ушбу тарихий-географик вилоятларда келиб чиқиши туркий ёки туркий-суғдий аралаш сулолалар вакиллари бошқаруви йўлга қўйилгани туфайли ёзма манбаларда бу каби маълумотлар ўрин олгани эҳтимоли юқори.

Бошқа томондан эса бошқа даврларда бўлгани каби ўша кезларда ҳам ўзаро қўшни ҳудудларнинг чегарадош ерларга даъво қилишлари каби омиллар сабабли бундай ёндашувлар келиб чиққан бўлиши ҳам мумкин.

Бу масалани ёритишда Муғ тоғи суғдий ҳужжатларига мурожаат қилишга тўғри келади. Ушбу ҳужжатлар бўйича изланишлар олиб борган В.А.Лившиц Самарқанд Суғди ва ундан анчагина мустақил сиёсат юргизган Панч ҳукмдорлиги ва Уструшона ҳукмдорлиги алоқаларига бирмунча тўхталиб ўтган. Муғ тоғи суғдий ҳужжатлари орасида А-9 деб юритиладиган ҳужжатда Уструшан, Шавкат, Буттаман, Парғар каби жой номлари учраб, ҳужжат мазмунидан уларнинг бир қисми Уструшонага, бир қисми Панчга тегишли тоғлик мавзелар экани англашилади[14]. Араб-форс географлари асарларида ҳам ушбу сиёсий-маъмурий бирликлар ҳақида сўз бориб, Буттам ёки Буттамон, Парғар ёки Бурғар Суғднинг шимоли-шарқидagi тоғлик вилоятлар экани тилга олиниши билан бирга айрим ўринларда Уструшона рустоқларидан бири сифатида эслатилиши ҳам кўзга ташланади. Истахрийнинг ёзишича, “*Этаги Варқа қишлоғидан бошланган, Кеш ва Самарқанд орасидан Самарқандгача ястанган бу тизма Буттам тоғларига уланади. Уирусана ва Фарғона кенгликларига етиб, Шалжи тумани ва Тарозга ўтади*”[15].

Ушбу маълумотлардан кўринадики, Буттамон тоғлари анча кенг ҳудудларни камраб олган бўлиб, унинг жануби-ғарбий учи Самарқанд ва Кеш (Шаҳрисабз) орасидаги тоғларни – бугунги Зарафшон ва Ҳисор тоғларини, шимол-шарқий учи эса Жиззах, Ўратепа ва Фарғона водийси орасидаги ҳозирги Туркистон тоғ тизмалари ҳисобланган.

Х асрда форсий тилда ёзилиб, муаллифи номаълум бўлган “Худуд ал-олам” асарида қайд этилишича: “*Буттамон – тоғ-дараларда жойлашган ноҳият, Сарушана ҳудудида. У уч қисмдан иборат: Ички Буттамон, Ўрта Бўтамон ва Ташқи Буттамон. Бу экинзорлари кўп ноҳиятдир*”[16]. Ушбу ҳудуднинг жойлашув ўрни ҳақида тўлиқроқ тушунчага эга бўлиш учун қуйида “Худуд ул-олам”ни чуқур тадқиқ қилган европалик шарқшунос Минорский томонидан чизилган харитани қуйида келтириб ўтамиз[17]:

Араб-форс географлари Самарқанд вилоятининг географик ўрни тўғрисида ёзар экан Буттам тоғлари ва Барғар рустоғига ҳам тўхталиб ўтишган. Улар орасида Истахрий келтирган қуйидаги маълумотлар диққатга сазовордир: “*Суви Суғд дарёсидан келади, у Буттам тоғларида, Саганиён орқасида бошланади. Унда Жан деб аталадиган кичик денгизга ўхшаш кўли бор. Атрофида қишлоқлари бор, бу туман Барғар дейилади. Сув ундаги тоғларни оралаб Банжикатга етиб боради. Сўнгра “Тўғон боши”ни англатувчи Варағсар деб аталадиган жойга ўтади*”[18]. Ушбу маълумотдан англашилича, Зарафшон дарёси Буттам тоғлари (бугунги Туркистон – Зарафшон – Ҳисор тоғларининг туташиб кетган жойлари)да йирик бир кўл бўлиб, унинг атрофидаги қишлоқлар Барғар (Парғар) рустоғига қарашли бўлган ҳамда ушбу дарё Банжикат (Панжикент)га ёнидан ўтиб, Самарқанд вилояти шарқий ҳудудидаги Варағсар (Тўғонбоши) орқали Самарқанд томонга оққан.

Истахрийнинг Буттам ҳақида келтирган қуйидаги маълумоти ҳам ушбу маъмурий бирликнинг баъзан Уструшонага тегишли бўлганини кўрсатади: “*Буттам – Биринчи, Ўрта ва Ички Буттам деб аталади. Самарқанд, Суғд ва Бухоро суви Ўрта Буттамдан келади. Боши Минк – Қутайба ибн Муслим урушган жой. У ерда Афшин истеҳкоми бор*”[19]. Ушбу маълумотдан англашилича, Буттам деган жой Суғд воҳасиги суғорадиган дарё – Зарафшон дарёси бошланадиган тоғлик худудда жойлашган бўлиб, унга яқин аҳоли масканларидан бири Минк шаҳри бўлиб, тадқиқотчилар фикрича, бу ер Жиззах воҳасидаги Туркистон тизмаларидан Зомин ва Бахмал тоғлари оралиғида жойлашган. Истахрий бу ерда Уструшона Афшинларнинг қароргоҳи борлигига урғу беради. Демак, ушбу маълумотлар ҳам Буттам ва унинг атрофлари – Парғар, Минк ва ҳоказоларнинг Уструшонага қарашли худуд бўлганини тасдиқлайди.

Уструшона ва Суғднинг ўзаро туташ худудлари ҳақида аниқроқ тушунчага эга бўлиш учун қуйидаги харитага мурожаат қиламиз:

Араб-форс географлари Бағдон, Бағд ёки Фағд шаклларида тилга олган рустокнинг Уструшона ёки Суғдга тегишлилиги бўйича ҳам тадқиқотчилар орасида тортишувлар бор. VII аср охирлари – VIII аср бошларида бу русток Суғдга, аниқроғи, унинг Панч ҳукмдорлигига қарашли бўлган, деб қаралади. Муғ тоғи суғдий ҳужжатларида 683 йилдан 708 йилгача Панч ҳукмдори бўлиб, “Бағд подшоси, Панч ҳукмдори” каби қўшалок унвон билан иш кўрган Чакин Чўр Билга Бичут ўғли Муғ ҳужжатларидан бири – В-8 да учрайди. Бағд топоними борасида В.А.Лившиц ўз қарашларини билдирган бўлиб, тадқиқотчи “агар Бағд подшолик бўлган бўлса, унда Панчикат (Панч / Панжикент) унинг таркибидаги ҳукмдорлик бўлган”, деган фикрни илгари суради. Тадқиқотчи Бағд худудининг Уструшонага қарашли бўлиши мумкинлигига урғу бериб, “агар “Бағд (Бағд) подшоси” мустақил подшолик унвонига эга бўлган бўлса, унинг мулки Самарқанд Суғдида ёки Панчга қўшни Уструшонада жойлашган бўлиши мумкин” деб ёзади[20].

Бу масалада М.Исҳоқовнинг ёзишича, “Бу масалада ал-Истахрийнинг “Китоб ал-масолик ва л-мамолик” китобида келтирилган маълумот анча ойдинлик киритади. Бу

асарда топоним Бағдон шаклида келтирилган. Бағдон топонимининг бу шаклини В.А.Лившиц Хутгалон, Вардон, Бадахшон каби топонимлар билан типологик бир, деб қарайди ва Истахрийнинг “*Илгари бу рустоқ (яъни, Бағдон) Самарқандга ўлпон тўлар эди, Афшин даврида эса Уструшонага қарашли бўлди*” деган сўзларини далил сифатида кўрстади. Бундан кўринадики, Бағд муносабати билан Суғд ва Уструшона ўртасида худудий муаммолар бўлган ва булар ислом даврига келиб, Уструшона фойдасига ҳал бўлган”[21].

Суғдшунос П.Б.Лурье Суғд ва Уструшона орасидаги сулолавий ришталарга тўхталиб, Панчга тегишли суғдий ёзувли ҳужжатлар орасида В-8 рақамли ҳужжатда *βυtyk MLK' pncy MR'Y ck'un cwr βυδk'* “*βυtyk* хукмдор Панч подшоси (афшини) Чакин Чўр Билга” жумласи учраши ва унинг 693-708 йилларда Панчни бошқарган туркий хукмдор бўлганини кўрсатишига урғу беради. Унга кўра, суғдий ҳужжатдаги *βυtyk MLK'* сўзи “бахтли хукмдор” деган маънода қўлланилган ва Панч бошқарувчи Чакин Чўр Билганинг эпитети бўлган. Шу тариқа ушбу ҳужжатдаги жумлани “Бахтли хукмдор Панч подшоси Чакин Чўр Билга” шаклида тушуниш керак[22].

В.А.Лившиц ва И.Гершевич каби тадқиқотчилар П.Б.Лурьенинг бу қарашига қўшилмай, *βυtyk MLK'* иборасини муайян бир жой номи билан, Уструшонага қарашли Бағдон ёки Фағнон / Факнон рустоқи билан боғлашга ҳаракат қилишади. В.А.Лившиц *βυtyk* топонимини Истахрий асарида *نعنان* (вариантлари: *نعمار*, *بعنان*, *نعيان*, *يغان*) ва Ибн Ҳавқал асарида *بغتان* * (*Baytān*) шаклларида ўрин олган рустоқ номи билан солиштиради. Уструшона хукмдорлигида рустоқлардан бири бўлган бу рустоқ дастлаб Самарқандга тегишли бўлган. Кейинчалик ал-Афшин даврида Уструшонага қўшиб олинган эди. ал-Афшин деганда тадқиқотчилар 841 йилда ўлдирилган Афшин Ҳайдар ёки Ҳайдар ибн Ковусни назарда тутишади[23]. Бироқ П.Б. Лурье В.А.Лившиц ва И.Гершевич томонидан билдирилган фикрларга унчалик қўшилиб бўлмашига урғу бериб, *نعنان* сўзини *بقنان* * (*Baqnān*) кўринишида ўқиш ва уни Уструшонадаги *Faknān* рустоғи билан тенглаштириш бирмунча кийин эканини ёзади. Унинг фикрича, Факнон рустоқи Уструшонада жойлашган бўлиб, маркази Дизак (ҳозирги Жиззах) шаҳри эди[24].

Умуман олганда, араб-форс географлари асарларидаги Уструшонага қарашли Фағд (Фағдон) ва Муғ ҳужжатларидаги Бағд бўйича билдирилган фикрларнинг бирортаси ўзини етарлича оқламайди. Бу масала ҳал қилиниши учун келгусида барча ёзма маъулмотларни ўзаро таққослаган ҳолда илмий изланишлар олиб бориш керак бўлади. Бироқ Панч ва Уструшона бошқарувида, айниқса, унвонлар тизимида анчагина ўхшашликлар борлиги бу омилга “шунчаки тасодиф” деб қарамаслик керак деган ёндашувни келтириб чиқаради.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations).

Қисқаси, Уструшонанинг Суғд билан тортишувли ҳудудлари кўпроқ ҳар иккала тарихий-географик вилоятнинг текислик қисмларида эмас, кўпроқ тоғлик қисмларида жойлашган рустоқлар устида борган. Айниқса, Суғднинг Панч ҳукмдорлиги асосан тоғли ҳудудда жойлашиб, ўз георграфик жойлашувига кўра Суғд воҳасининг энг чекка шарқий ҳудудида – Уструшонанинг жанубий томонларида ўрин олгани, унинг шимолий ва шарқий чегаралари Буттам, Парғар каби рустоқларга тегиб турганлиги ушбу аҳоли масканлари айнан қайси ҳукмдорликка тегишлилиги борасида бир қатор фарқли ёндашувларни келтириб чиқарган. Ушбу ҳудудларнинг марказий сиёсий кучлар – Самарқанд (Суғд) ва Бунжикат (Уструшона)дан анча узокда жойлашгани ва борилиши қийин тоғлик ҳудудлардан иборатлиги ўша кезларда бирмунча қийинчилик туғдирган. Бошқа томондан эса ушбу марказий кучлар бу ерларни назоратда тутишда ҳам айрим муаммоларга дуч келган. Айрим пайтларда улар мустақил ҳокимиятга айланган бўлса, айрим пайтларда эса Суғдга ёки Уструшонага тобе бўлган. Шу боис ёзма манбаларда улар ҳақида турлича маълумотлар ёзиб қолдирилган бўлиб, улар ҳақида баъзан “алоҳида вилоят”, “Уструшонага қарашли русток” ёки “Суғдга тегишли ҳудуд” деган чалкаштирувчи маълумотлар келтирилган.

Уструшонанинг ижтимоий-сиёсий ҳолати бўйича ёндашувлар ва уларнинг таҳлили бўйича шу пайтгача олиб борилган изланишлар кўламига назар ташланганда бу мавзу етарлича ўрганилмагани аён бўлади. Бу масалага биргина Уструшона – Суғд орасидаги ҳудудлар масаласида қараб чиқилганда ҳам ҳалтигача ўз ечимини топмаган бир қатор муаммолар борлиги кўзга ташланмоқда. Аслида Уструшона – Чоч, Уструшона – Фарғона, Уструшона – Шимолий Тоҳаристон мисолида бу масалаларга эътибор қаратилса анча-мунча чигал масалалар борлиги англашилади. Айниқса, Уструшона ва Фарғона водийси орасидаги Хўжанд вилоятининг айнан қайси тарихий-географик вилоятга тегишли бўлгани ёки унинг ўзи алоҳида бир ҳукмдорлик – мулки бўлган ёки аксинчалиги масаласи ҳам ўз ечимини кутиб турибди. Баъзи манбаларда Уструшонага жанубдан кўшни деб кўрсатилган Шимолий Тоҳаристондаги Сағаниён (Чағониён) ва бошқаларнинг Уструшона билан ўзаро муносабатлари масаласи ҳам кам ўрганилган мавзу ҳисобланади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах. – М. - Л.: Изд. АН СССР, том II. – 1950. – С. 311-321; Согдийские документы с горы Муг. Чтение, Перевод. Комментарий. Вып. II. Юридические документы и письма / Чтение, перевод и комментарии В. А. Лившица. – М.: Издво восточной литры, 1962. – С. 80-84; Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. – М., 1970. – С. 40. (Bichurin N. Ya. Collection of information about the peoples who lived in Central Asia in ancient times. In 3 volumes. – М. - L.: Publishing house. USSR Academy of Sciences, volume II. – 1950. – P. 311-321; Sogdian documents from Mount Mug. Reading, Translation. A comment. Vol. II. Legal documents and letters / Reading, translation and comments by V. A. Livshits. – М.: Publishing House of Eastern Litra, 1962. – P. 80-84; Smirnova O.I. Essays from the history of Sogd. – М., 1970. – P. 40.)
2. Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. – С. 278-280; Смирнова О.И. Сводный каталог согдийских монет. Бронза. – М., 1981. – С. 425, 428. Nematov, R. A., & Almanov's, Q. O. (2022). The role of historical sources in the study of the history of the turkish empire. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 2(10), 25-31. (Smirnova O.I. Essays from the history of Sogd. – P. 278-280; Smirnova O.I. Consolidated catalog of Sogdian coins. Bronze. – М., 1981. – P. 425,428. Nematov, R. A., & Almanov's, Q. O. (2022). The role of historical sources in the study of the history of the turkish empire. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 2(10), 25-31.)
3. Лившиц В. А. Правители Панча (Согдийцы и тюрки) // Народы Азии и Африки. – Москва, 1979. – №4. – С. 5669; Отахўжаев А. Суғд шахрининг турк ҳокими // Шарқшунослик, ТДШИ. – Тошкент, 2001. – №2. – Б. 40–42; Ғойибов Б. Суғд конфедерациясида Панчнинг

- Ўрни (илк ўрта асрлар. – Т.: Наврўз, 2012. Неъматов, Р. (2023). Илк ўрта асрлар Хоразм тарихшунослигининг бугунги ҳолати. Марказий Осиё тарихи ва маданияти, 1(1), 122-125. (Livshits V. A. Rulers of Panch (Sogdians and Turks) // Peoples of Asia and Africa. – Moscow, 1979. – No. 4. – P. 56-69; Otahoj'jaev A. The Turkish governor of the city of Sughd // Eastern Studies, TDSHI. - Tashkent, 2001. - #2. - B. 40–42; Goyibov B. The role of Panch in the Sughd confederation (early middle ages. - Т.: Navroz, 2012. Ne'matov, R. (2023). The current state of early medieval Khorezm historiography. History and culture of Central Asia, 1(1), 122-125.)
4. Бартольд В. В. Статьи из “Энциклопедии Ислама” / Сочинения. Т. II. Ч. 2. – М.: Наука, 1964. – С. 497; Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux // Сборник трудов Орхонской экспедиции. Вып. 6. – СПб., 1903. – Р. 140; Лившиц В. А. Правители Панча (Согдийцы и тюрки). – С. 5669. Неъматов, Р. (2023). ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМДА КЕЧГАН ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(6), 14-23. (Bartold V.V. Articles from the “Encyclopedia of Islam” / Works. Т. II. Part 2. – М.: Nauka, 1964. – Р. 497; Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux // Collection of works of the Orkhon expedition. Vol. 6. – St. Petersburg, 1903. – Р. 140; Livshits V. A. Rulers of Panch (Sogdians and Turks). – P. 56-69. Nematov, R. (2023). ETHNO-CULTURAL PROCESSES IN EARLY MIDDLE AGES IN Khorezm. Actual problems of social and humanitarian sciences/Current problems of social sciences and humanities/ Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(6), 14-23.)
 5. Grenet F., de la Vaissiere E. The last days of Panjikent // Silk Road Art and Archaeology, 8. – Kamakura 2002. – Р. – Р. 177. НЕЪМАТОВ, Р. (2023). ХОРАЗМ АФРИГИЙЛАР СУЛОЛАСИ–ТУРК ХОҚОНЛИГИ СИЁСИЙ АЛОҚАЛАРИ. Journal of Fundamental Studies, 1(7), 16-23. (Grenet F., de la Vaissiere E. The last days of Panjikent // Silk Road Art and Archaeology, 8. – Kamakura 2002. – Р. – Р. 177. NE'MATOV, R. (2023). POLITICAL RELATIONS OF THE AFRICAN DYNASTY OF KHORAZM - THE TURKISH EMPIRE. Journal of Fundamental Studies, 1(7), 16-23.)
 6. Лившиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2008. – С. 290. (Livshits V.A. Sogdian epigraphy of Central Asia and Semirechye. St. Petersburg: Faculty of Philology of St. Petersburg State University, 2008. – Р. 290.)
 7. Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений ... II. –С. 271, 281, 312-313. (Bichurin N. Ya. (Iakinf). Collection of information... II. -WITH. 271, 281, 312-313.)
 8. Смирнова О. И. Сводный каталог согдийских монет. Бронза. – М., 1981. – С. 32-34, 47-48. (Smirnova O.I. Consolidated catalog of Sogdian coins. Bronze. – М., 1981. – Р. 32-34, 47-48.)
 9. Бабаяров Г., Кубатин А. К вопросу о монетах Согда с титулом «хатун» // Марказий Осиё халқлари тарихи манбашунослиги ва тарихшунослиги масалалари. V Республика конференция материаллари. 5-илмий тўплам. 2-қисм [Тошкент давлат шарқшунослик институти; масъул муҳаррир М.М. Исҳоқов]. – Тошкент, 2013. – Б. 95-107. Ne'matov, R. (2023). ILK O 'RTA ASRLARDA XORAZM TARIKSHUNOSLIGINING O 'ZIGA XOS JIHATLARI. Interpretation and researches, 1(21). (Babayarov G., Kubatin A. On the issue of coins of Sogd with the title “Khatun” // Problems of source studies and historiography of the history of the peoples of Central Asia. Proceedings of the 5th Republican Conference. 5th scientific collection. Part 2 [Tashkent State Institute of Oriental Studies; responsible editor M.M. Ishakov]. - Tashkent, 2013. - B. 95-107. Nematov, R. (2023). SPECIFIC ASPECTS OF KHORAZM HISTORIOLOGY IN THE EARLY MIDDLE AGES. Interpretation and researches, 1(21).
 10. Бартольд В. В. Статьи из “Энциклопедии Ислама” / Сочинения. Т. II. Ч. 2. – М.: Наука, 1964. – С. 497. Неъматов, Р. А. У. (2020). Интеллектуальное и культурное наследие узбекского народа. Наука, образование и культура, (4 (48)), 85-87. (Bartold V.V. Articles from the “Encyclopedia of Islam” / Works. Т. II. Part 2. – М.: Nauka, 1964. – Р. 497. Nematov,

- R. A. U. (2020). Intellectual and cultural heritage of the Uzbek people. Science, education and culture, (4 (48)), 85-87.)
11. Исҳоқов М.М. Илк ўрта асрларда Суғд, Уструшона ва Чоч муносабатларига доир // “Уструшона Буюк Ипак йўлида, унинг минтақалараро сиёсий – иқтисодий ва маданий муносабатларни ривожлантиришдаги ўрни (Антик ва ўрта асрлар даврида)” мавзусида ўтказилган Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Гулистон, 2016. – Б. 7. (Ishakov M.M. On the relations of Sugd, Ustrushona and Choch in the early Middle Ages // Materials of the Republican scientific-practical conference held on the topic "Ustrushona on the Great Silk Road, its role in the development of interregional political, economic and cultural relations (during the Antiquity and Middle Ages)". - Gulistan, 2016. - B. 7.)
 12. Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Том II. – М. – Л.: Изд. АН СССР, 1950. – С. 313.
 13. (Bichurin N. Ya. Collection of information about the peoples who lived in Central Asia in ancient times. Volume II. – М. – Л.: Publishing house. USSR Academy of Sciences, 1950. – P. 313.)
 14. Tomaschek W. Central asiatische Studien, I. Sogdiana. – Wien, 1877. – P. 78.
 15. Согдийские документы с горы Муг. Чтение, Перевод. Комментарий. Вып. II. Юридические документы и письма / Чтение, перевод и комментарии В. А. Лившица. – М.: Издво восточной литры, 1962. – С. 95-96; Исҳоқов М., Бобоёров Ғ., Кубатин А. Суғдий тилидаги манбалар / Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия, 2/1. – Т.: Фан, 2014. – Б. 61-63. (Sogdian documents from Mount Mug. Reading, Translation. A comment. Vol. II. Legal documents and letters / Reading, translation and comments by V. A. Livshits. – М.: Publishing House of Eastern Litra, 1962. – P. 95-96; Ishakov M., Boboyorov G', Kubatin A. Sources in the Sugdian language / History of Uzbekistan. Chrestomatia, 2/1. - T.: Science, 2014. - B. 61-63.)
 16. Истахрий. Китаб ал-масолик ва-л-мамолик. Йўллар ва ўлкалар китоби. Хуросон ва Мовароуннахр. Тадқиқот, араб тилидан таржима, изоҳ ва кўрсаткичлар муаллифи Р.Т. Худайберганов. – Тошкент: Фан, 2019. – Б. 152-153. (Optional. Kitab al-masolik wa-l-mamolik. Roads and lands book. Khorasan and Mowarounnahr. The author of the study, translation from Arabic, comments and indicators R.T. Khudaiberganov. - Tashkent: Science, 2019. - B. 152-153.)
 17. Худуд улолам (Мовароуннахр тавсифи). Форс тилидан таржима, сўз боши, изоҳлар ва жой номлари кўрсаткичи муаллифи О. Бўриев. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – Б. 15 (Hudud ulolam (description of Mowarounnahr). The author of the translation from the Persian language, the beginning of words, comments and the index of place names is O. Boriev. - Tashkent: Uzbekistan, 2008. - B. 15)
 18. Hudud al-‘Alam. The regions of the world, a persian geography. Translated and explained by V. Minorsky. – London, 1970.
 19. Истахрий. Китаб ал-масолик ва-л-мамолик. Йўллар ва ўлкалар китоби. – Б. 159. (Optional. Kitab al-masolik wa-l-mamolik. Roads and lands book. - B. 159.)
 20. Истахрий. Китаб ал-масолик ва-л-мамолик. Йўллар ва ўлкалар китоби. – . Б. 171. (Optional. Kitab al-masolik wa-l-mamolik. Roads and lands book. - B. 171.)
 21. Согдийские документы с горы Муг. Чтение, Перевод. Комментарий. Вып. II. – С. 95-96. (Sogdian documents from Mount Mug. Reading, Translation. A comment. Vol. II. – pp. 95-96.)
 22. Исҳоқов М.М. Илк ўрта асрларда Суғд, Уструшона ва Чоч муносабатларига доир. – Б. 7. (Ishakov M.M. About the relations of Sugd, Ustrushona and Choch in the early Middle Ages. - B. 7.)
 23. Лурье П.Б. Счастливый правитель, царь Пенджикента Чегин Чур Билгä // Центральная Азия от Ахеменидов до Тимуридов: археология, история, этнология, культура. Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А. М. Беленицкого (Санкт-Петербург, 2–5 ноября 2004 года). – СПб.: Институт истории материальной культуры РАН, 2005. – С. 128, 130. (Lurie P.B. Happy ruler, king of Penjikent

- Chegin Chur Bilgä // Central Asia from the Achaemenids to the Timurids: archeology, history, ethnology, culture. Proceedings of the international scientific conference dedicated to the 100th anniversary of the birth of A. M. Belenitsky (St. Petersburg, November 2–5, 2004). – St. Petersburg: Institute of the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences, 2005. – P. 128, 130.)
24. Негматов Н.Н. Уструшана в древности и раннего средневековья. – Сталинабад, 1957. – С. 153-154. (Negmatov N.N. Ustrushana in antiquity and the early Middle Ages. – Stalinabad, 1957. – pp. 153-154.)
25. Лурье П.Б. Счастливый правитель, царь Пенджикента Чегин Чур Билгä ..., с. 1 (Lurie P.B. Happy ruler, king of Penjikent Chegin Chur Bilgä..., p. 128.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000